

Сембрак А.А.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІСІ
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SECURITY FORMATION IN ADOLESCENCE

Due to the rapid changes in the information and social environment, the modern teenager resorts to many different forms of influence on his personality, and more often – negative. Adolescence is considered to be one of the most sensitive periods of human life, so the environment at this time can act destructively on the personality: to influence its vital activity, physical and mental health, to develop an aggressive form of behavior and to serve as a loss of moral and value attitudes. Therefore, now the issue of the formation of psychological security of adolescents and its mechanisms occupies a rather significant place in domestic and foreign science. The article analyzes the concept of psychological security and its structure, considers the features of personality formation during adolescence. The purpose of the work was to study the peculiarities of the formation of psychological security of the adolescent personality (on the example of a group of adolescents aged 13-14 years). Specific methods were used in the study: the Dembo-Rubinstein self-esteem diagnostic method, the method "Psychological safety of the educational environment of the school" (I.A. Bayeva), the method "Motivation of success and avoidance of failure (A.A. Rean)", "Methods of diagnosing the level of development of reflexivity (A.V. Karpova)". The results indicate that 25% of the respondents have low self-esteem, 45% have adequate self-esteem, and the remaining 30% consider their level of self-esteem to be overestimated. It was also found that 32% of adolescents feel insecure in the school environment, 48% of the sample feel more protected than insecure, while only 20% of respondents feel completely protected. Of the sample of adolescents aged 13-14, the majority of respondents (56%) tend to occupy an intermediate place between the positions of "motivation to succeed" and "avoidance of failure", while the desire to succeed is observed in 32% of the respondents, and the remaining 12% of the sample follow a cautious model of behavior. It is demonstrated that most of the respondents of the survey have a low level of reflexivity (76%), the last 24% have an average level of reflexivity, while none of the sample has a high level of reflexivity. There is a significant relationship between the level of psychological security and adequate self-esteem, striving for success, reflexivity.

Keywords: security, psychological security, adolescence, personal sphere, information environment.

Проблема формування психологічної безпеки у сучасних підлітків актуалізується у зв'язку з тим, що, крім реального середовища, у їх житті

існує віртуальне, причому рівень залученості дітей в Інтернет-простір постійно зростає, адже соціальні мережі є невід'ємною частиною соціальної взаємодії сучасного підлітка.

Вважається, що через певні особливості свого розвитку (фізіологічні та психологічні), саме підлітковий вік є найбільш сензитивним до деструктивних форм поведінки. У цей період ще вразлива психіка підлітка чутливо реагує на побачене або почуте, що може бути небезпечним для його фізичного чи психічного стану. Для забезпечення більш повного розкриття особистості підлітка навколо нього треба створити безпечну ситуацію, яка здатна задовольнити й розвинути потреби дитини, зберегти та підвищити його самооцінку, захистити психологічне здоров'я. Тому вивчення проблеми психологічної безпеки та її забезпечення в наші дні має підвищену значущість.

Проблемою психологічної безпеки займалися вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як Р.В. Агузумцян, І.А. Баєва, Г.В. Грачов, О.Ю. Зотова, М.А.Котик, Е.Б. Мурадян, В.П. Пилипенко, А. Edmondson, Т. Leahy, А.Т. Lee, С. Willing та ін.

Через системний підхід сучасної психологічної науки, психологічну безпеку можна визначити як інтегративну психологічну властивість особистості, що окреслює рівень задоволеності її фундаментальної потреби в безпеці, а також таку, яка визначається за інтенсивністю переживання стану психологічного благополуччя або неблагополуччя (Приходько І.І., 2010).

О.Ю. Зотова допускає, що середовище є тим чинником психологічної безпеки особистості, який її визначає. Особистісна безпека носить тут соціально-психологічний характер, тому що діє і проявляється у сфері соціальних відносин людини, в системі міжособистісної взаємодії та спілкуванні, утворює єдине системну формування – соціально-психологічну безпеку особистості.

В.Ф. Пилипенко у своїх роботах розкриває, що безпека особистості визначається як «формування комплексу правових і моральних норм, суспільних інститутів та організацій, які дозволяють їй зростати і реалізовувати ті здібності і потреби, які є соціально значущими, не почувавши при цьому протидії суспільства і держави» (Пилипенко В.Ф., 2005).

Структура психології безпеки, на думку І.А. Баєвої (Баєва І.А., 2003), містить у собі два основних аспекти: психологічну безпеку особи і психологічну безпеку середовища. «В соціальному аспекті психологічна безпека визначається як такий стан середовища, який є вільним від проявів насильства у процесі взаємодії людей, допомагає задовольнити основні потреби у особистісно-довірчій комунікації, що засновує референтну значимість середовища, і у наслідку забезпечує психологічну захищеність її членів» (Баєва І.А., 2003).

Одним із перших науковців, дослідження якого були спрямовані на психологічні аспекти безпеки особистості в умовах розвитку інформаційного середовища на людину та суспільство є Г.В. Грачов. Він вважає, що наразі достатньо обґрунтованого переліку загроз інформаційно-психологічній безпеці людини немає. Таке положення справ, на його думку, пов'язано з незвичністю даного питання. Автор розглядає небезпеку як дію певних факторів, які є деструктивними щодо якоїсь системи (Грачов Г.В., 2003, с. 46). Джерелами загрози для людини у своїх роботах вищезначений автор вважає державу (її владу та управління, структури), суспільство (організації різного типу, рухи, партії), різноманітні соціальні групи та окремі особистості.

Опрацювавши праці Ш.Бюллер, А. Джерсілда, Е. Еріксона, Д.Б. Ельконіна, Н.С. Лукіна, Ж. Піаже, Е. Шпрінгера про періодизацію життя людини, ми можемо сказати, що соціалізація особистості в підлітковому віці здійснюється у трьох напрямках: спілкуванні, самосвідомості та діяльності. Вони, у свою чергу, окреслюються певними віковими межами – від 12 до 16 років (7-11 клас школи). У напрямку спілкування можна виявити збільшення кола спілкування, поширення його змісту, розвиток здатності до спілкування. У напрямку самосвідомості виявляється формування власного «Я» як суб'єкта діяльності зі сталою самооцінкою, підліток розуміє свою соціальну приналежність та роль. Рефлексія виявляється основним механізмом розвитку самосвідомості підлітка. Поширення видів діяльності та їх осмислення формують собою складову соціалізації у сфері діяльності особистості.

Метою статті є дослідження особливостей формування психологічної безпеки особистості підлітка (на прикладі групи підлітків 13-14 років). Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 1) теоретично визначити сутність поняття психологічної безпеки, її структури; 2) емпірично дослідити особливості прояву психологічної безпеки у підлітків 13-14 років в сучасних умовах розвитку інформаційного середовища.

В ході дослідження були використані наступні емпіричні методи – бесіда, аналіз продуктів діяльності, спостереження та конкретні методики – методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейна, методика «Психологічна безпека освітнього середовища школи» (І.А. Баєвої), методика «Мотивація успіху та уникання невдачі (А.А. Реана)», «Методика діагностики рівня розвитку рефлексивності (А.В. Карпова)».

Дослідження проводилось на базі УДЦ «Молода гвардія», в якому брало участь 25 підлітків 13-14 років.

Виявлено, що після проведення методики діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн, результати опинилися наступними: 25% з вибірки підлітків 13-14 років мають занижену самооцінку, 45% – адекватну, а от інші 30% зіставляють свій рівень самооцінки із завищеним.

Результати, отримані у ході проведення методики «Психологічна безпека освітнього середовища школи» (І.А. Баєвої), розподілилися таким чином: 32% підлітків почувають себе незахищеними у шкільному оточенні, 48% з вибірки почуваються більш захищеними, ніж незахищеними, у той час, як лише 20% респондентів почувають себе цілковито захищено.

Встановлено за результатами методики «Мотивація успіху та уникання невдачі (А.А. Реана)» наступні результати: більшість респондентів вибірки (56%) схильні займати проміжне місце між позиціями «мотивацією до успіху» та «уникнення невдач», в той час як прагнення до успіху спостерігається у 32% досліджуваних. Інші 12% вибірки наслідують обережну модель поведінки.

Узагальнено, що результати, здобуті після проведення методики «Методика діагностики рівня розвитку рефлексивності (А.В. Карпова)», носять такий характер: більшості респондентів опитування властивий низький рівень рефлексивності (76%), останні 24 % мають середній рівень рефлексивності, в той час як жодна особистість із вибірки не має високого рівня рефлексивності.

Проведений нами кореляційний аналіз для пошуку взаємозв'язків окремих показників особистості підлітків та рівня психологічної безпеки їх середовища (за критерієм Спірмена) продемонстрував додатний значущий зв'язок між рівнем психологічної безпеки та адекватної самооцінки ($r=0,50$ при $p=0,05$), прагнення до успіху ($r=0,53$ при $p=0,05$), рефлексивності ($r=0,55$ при $p=0,05$). Такий результат свідчить про те, що від високого рівня наявних показників і буде сформована психологічна безпека підлітків. Адекватна самооцінка, мотивація до успіху, рефлексивність – фактори психологічної безпеки особистості підлітка.

Отже, ми можемо зробити наступні висновки:

1) психологічну безпеку розглядають як таку властивість особистості, що об'єднує у собі декілька складових, а саме: висвітлює рівень задоволеності фундаментальної потреби людини у безпеці (неприсутність загроз), а ще ту, яку можна визначити за силою переживання стану психологічного благополуччя або неблагополуччя в конкретних життєвих обставинах. Структура ж психологічної безпеки окреслюється двома компонентами: психологічною безпекою особистості та психологічною безпекою її середовища;

2) встановлено, що психологічна безпека підлітка формується під впливом показників адекватної самооцінки особистості та прагнень до успіху, про що свідчать отримані результати кореляційного аналізу. Треба зазначити, що на рівень психологічної безпеки також впливають показники рефлексивності та безпеки оточуючого (освітнього) середовища.

Якщо спробувати визначити перспективи подальшого вивчення обраної проблеми, то можна зазначити, що глибше розуміння механізмів

захисту та забезпечення психологічної безпеки підлітків у сучасному інформаційному просторі значно полегшить існування самого підлітка в суспільстві. А вивчення засобів захисту свого цілісного бар'єру безпеки застережуть його від можливого негативного інформаційного впливу.